

ARTIGO

**BIBLIOTECA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: RELAÇÕES
DIACRÔNICAS RUMO À FORMAÇÃO INTEGRAL**

JULIENE MARQUES BOGO¹

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5347-8815>
<juliene.marques@ifc.edu.br>

IZOLDE REJANE DO CARMO²

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4768-0134>
<izolde.rejane@ifsc.edu.br>

¹ Instituto Federal Catarinense. Blumenau, Santa Catarina (SC), Brasil.

² Instituto Federal de Santa Catarina. Jaraguá do Sul, Santa Catarina (SC), Brasil.

RESUMO: A biblioteca e a Educação Profissional e Tecnológica refletem, em sua história, a materialidade da dualidade educacional existente no Brasil. Isto é, possuem marcas de um histórico marginalizador e excludente que, apesar de se originar no passado, permanece latente no presente. Com isso, este artigo busca, como objetivo geral, compreender as relações diacrônicas entre biblioteca e Educação Profissional e Tecnológica de forma vinculada à travessia em direção à formação integral. Para tanto, tal investigação se realiza com caráter documental e bibliográfico, apoiado em bases teóricas e documentos relacionados à biblioteca e à Educação Profissional e Tecnológica. Com esse movimento, estabelece-se um diálogo histórico entre tais registros de forma subsidiada na Análise de Discurso de linha francesa, realizando-se um estudo a partir das noções de paráfrase e de polissemia discursiva. Por meio de tal percurso analítico, destacou-se que a biblioteca e a Educação Profissional e Tecnológica apresentam trajetórias e vivências que as interligam historicamente e as fazem caminhar e construir, em paralelo, uma travessia rumo à formação integral.

Palavras-chave: história da educação profissional, dualidade educacional, direito à educação.

**LIBRARY AND PROFESSIONAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION: DIACRONIC RELATIONSHIPS
TOWARD INTEGRAL GRADUATION**

ABSTRACT: The library and Professional and Technological Education reflect, in its history, the materiality of the educational duality existing in Brazil. That is, they have marks of a marginalized and exclusionary history that, despite having originated in the past, remains latent in the present. Thus, this article seeks, as a general objective, to understand the diachronic relationships between library and Professional and Technological Education in a way linked to the crossing toward integral graduation. For this purpose, this research is carried out with a documentary and bibliographic character, supported in theoretical bases and documents related to the library and Professional and Technological Education. With this movement, a historical dialogue is established between these records in a subsidized way in the French Line Discourse Analysis, making a study based on the notions of paraphrase and discursive polysemy. Through this analytical path, it was highlighted that the library and Professional and

Technological Education present trajectories and experiences that historically connect them and make them walk and build, in parallel, a crossing toward integral graduation.

Keywords: History of professional education, educational duality, right to education.

BIBLIOTECA Y EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA: RELACIONES DIACRÓNICAS HACIA LA FORMACIÓN INTEGRAL

RESUMEN: La biblioteca y la Educación Profesional y Tecnológica reflejan, en su historia, la materialidad de la dualidad educativa existente en Brasil. Esto es, presentan marcas de un histórico marginalizador y excluyente que, aunque se origine en el pasado, permanece latente en el presente. Con eso, este artículo busca, como objetivo general, comprender las relaciones diacrónicas entre biblioteca y Educación Profesional y Tecnológica de forma vinculada a la travesía en dirección a la formación integral. Para ello, tal investigación se realiza con carácter documental y bibliográfico, apoyado en bases teóricas y documentos relacionados a la biblioteca y a la Educación Profesional y Tecnológica. Con ese movimiento, se establece un diálogo histórico entre tales registros de forma subsidiada en el Análisis de Discurso de vertiente francesa, realizándose un estudio a partir de las nociones de paráfrasis y de polisemia discursiva. Por medio de tal camino analítico, se evidenció que la biblioteca y la Educación Profesional y Tecnológica presentan trayectorias y vivencias que las conectan históricamente y las hacen caminar y construir, en paralelo, una travesía hacia la formación integral.

Palabras clave: história de la educación profesional, dualidad educativa, derecho a la educación.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Seja no que se refere ao senso comum (*doxa*) e à sabedoria adquirida como tempo (*sofia*), seja no que diz respeito ao conhecimento científico (*episteme*), a humanidade sempre manifestou seu desejo de passar adiante seus aprendizados a fim de somar suas experiências às vivências futuras (Saviani, 2015). Com isso, além dos ensinamentos repassados de geração em geração por meio da oralidade, foi necessário, também, registrar, de modo materializado, os saberes construídos ao longo da história a partir de outras maneiras de comunicação. Foi diante, então, de suas necessidades frente à natureza que a espécie humana passou a comunicar-se por meio de desenhos e símbolos variados até chegar à escrita, utilizando-se dos mais diversos suportes, tais como casca, barro, argila, pedra, entre outros (Campello et. al., 2007). Nesse entremeio, muitos códigos linguísticos foram criados com o intuito de possibilitar a comunicação no decorrer do tempo.

Assim como há o desejo do registro, de passar adiante os saberes construídos ao longo de múltiplas vivências, também há, na história da humanidade, a necessidade de aprender e de se apropriar de conhecimentos novos e antigos, fazendo com que cada pessoa dê sequência à sobrevivência e à evolução da espécie humana. Por isso, tanto no que diz respeito aos ensinamentos familiares, quanto no que tange às aprendizagens construídas por intermédio de ambientes sociais variados, há, nessa trajetória em direção ao conhecimento, variadas ações de ensino-aprendizagem, pois “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (Saviani, 2015, p. 287). A construção do conhecimento, assim, por meio do trabalho educativo, constitui a própria humanidade.

Com isso, verifica-se que tanto a biblioteca quanto os mais variados espaços educativos foram desenvolvidos devido à necessidade humana de construir, registrar, arquivar e passar adiante os

conhecimentos engendrados ao longo dos séculos. No entanto, seja no que se trata da biblioteca, seja no que se relaciona ao acesso à educação em sua vertente formal, essa história deixou de lado muitas vivências. Ou seja, por muito tempo - e ainda hoje em muitos contextos - esse universo de conhecimento sistematicamente construído em suas múltiplas e diversas facetas destinou-se, apenas, a uma parcela pequena da humanidade.

Tal desigualdade é entendida como uma dualidade que, assim como caracteriza a sociedade, estigmatiza a população. É perante essa dualidade que se percebe uma separação social ao longo da história: para alguns, o direito de acesso, de vivência e de permanência no âmbito epistêmico; para outros, a impossibilidade de acesso e de oportunidade em relação a esse universo (Ramos, 2008). Essa oposição se verifica, também, na educação brasileira, em que, historicamente, estigmatiza-se a Educação Profissional, pois a qual é entendida como somente voltada aos filhos dos trabalhadores; sendo a educação propedêutica direcionada, por sua vez, aos filhos das elites. Na contramão dessa separação, há a perspectiva da formação integral, que “pressupõe que todos tenham acesso aos conhecimentos, à cultura e às mediações necessárias para trabalhar e para produzir a existência e a riqueza social” (Ramos, 2008, p. 3).

Diante desse contexto, neste estudo, parte-se da seguinte inquietação: como se relacionam diacronicamente a biblioteca e a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) de forma direcionada à formação integral? Assim, pretende-se, como objetivo geral, compreender as relações diacrônicas entre biblioteca e EPT de forma vinculada à travessia em direção à formação integral.

Para isso, a presente pesquisa se constrói com caráter documental e bibliográfico, de forma direcionada a bases teóricas e documentos vinculados à biblioteca e à EPT. Ou seja, a fim de compreender as relações mencionadas, é estudado e colocado em cena um breve panorama do histórico e das práticas voltadas à EPT e à biblioteca, com o apoio de autores, como Saviani (1994; 2004; 2007; 2014; 2015), Ramos (2008; 2014), Silveira (2010), Silva (2011), Orlandi (2015), entre outros. Para isso, suscita-se um diálogo entre tais construções humanas por meio da Análise de Discurso francesa, especialmente com base nas noções de paráfrase e de polissemia. Assim, é possível compreender, no diálogo estabelecido, aquilo que se aproxima e se faz repetir (paráfrase) e aquilo que se distancia e se modifica (polissemia) no contexto diacrônico da EPT e da biblioteca (Orlandi, 2015).

A fim da organização deste estudo, na próxima seção, estabelece-se uma discussão teórica-analítica a respeito da relação entre biblioteca e EPT, num cenário diacrônico, apresentando-se, em seguida, as considerações finais às quais foi possível chegar com a presente investigação.

BIBLIOTECA E EPT: ENTRE O PASSADO, O PRESENTE E O FUTURO

A palavra “biblioteca”, de acordo com o dicionário Houaiss (2009, p. 284), tem sua origem nos termos gregos *biblíon* (livro) e *teke* (caixa), *bibliothèque*, ou seja, uma caixa de livros. Desde a antiguidade, a biblioteca é considerada uma instituição de conhecimento e de memória. Dessa forma, quando a espécie humana passou a gravar, em blocos de argila, os saberes que queria materializar, simultaneamente, formaram-se as primeiras bibliotecas. Com tal feito, para Silveira (2010, p. 67), “[...] implica ressaltar que à memória biológica, que pertence à espécie e à memória cerebral, que pertence ao indivíduo, acrescentou-se a biblioteca como memória coletiva das experiências existenciais, científicas e culturais do lugar onde se insere”.

Por sua vez, a palavra “educação” se origina no termo latino “*educere*”, que significa “conduzir para fora” (Dicionário etimológico, 2023). Diante disso, entende-se que a origem do termo remete à ideia de preparar a criança para a sociedade, ou seja, para além de si. Para Saviani (2014, p. 2), historicamente, a educação se destina à “identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se formem humanos” e “à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo”. Com isso, pode-se entender que, seja selecionando saberes que

necessitam ser passado adiante, seja buscando a melhor forma de ensiná-los colaborativamente, tanto formal quanto informalmente, o processo educativo é intrínseco à própria constituição da humanidade.

A partir dessas definições etimológicas, que se associam ao aspecto histórico-social humano, é possível entender a priori que as formas de organização de bibliotecas, bem como as maneiras de se constituir o processo educativo foram se configurando no decorrer do tempo a fim de atender as necessidades coletivas de desenvolvimento e de sobrevivência. Desse modo, verifica-se uma aproximação no que diz respeito aos objetivos de existência tanto da biblioteca quanto da educação. Isto é, as possibilidades de registro e de armazenamento vinculadas à configuração da biblioteca associaram-se, desde os primórdios, à necessidade de educar. No entanto, sabe-se que as condições materiais para tal realização não foram nem se configuram atualmente como equitativas, especialmente quando associadas ao mundo do trabalho. E é diante desse panorama que se quer traçar um paralelo diacrônico entre a biblioteca, Educação Profissional e a EPT.

Também com base na exposição etimológica dos termos biblioteca e educação, é importante compreender que tais definições não se vinculam a sentidos naturais, pois os quais são construídos socialmente e se constituem a partir do funcionamento da ideologia. Para Pêcheux (2014, p. 146):

É a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve etc., evidências que fazem com que uma palavra ou um enunciado “queiram dizer o que realmente dizem” e que mascaram, assim, sob a “transparência da linguagem”, aquilo que chamaremos o caráter material dos sentidos das palavras e dos enunciados.

É por meio da ideologia, portanto, que os sentidos são construídos e naturalizados no meio social. Com base em Pêcheux, pode-se aduzir que os sentidos são construídos de forma relacionada a seu caráter material, isto é, às determinações históricas, culturais, sociais, econômicas etc., que fazem com que uma determinada compreensão da realidade seja realizada. Desse modo e, justamente, devido a esse caráter material, tanto a biblioteca quanto a educação não foram lidas do mesmo modo ao longo do tempo, pois essa leitura dependeu e depende, entre outros fatores, das condições de produção que se relacionam à vivência de cada sujeito, de cada funcionamento social.

Em Análise de Discurso, as condições de produção são classificadas como amplas e estritas. Para Orlandi (2015), condições de produção num sentido amplo se referem às determinações - históricas, políticas, culturais, econômicas etc. - sob as quais se produz o sentido. Ou seja, tais fatores não afetam apenas o sujeito em sua singularidade, mas sim o funcionamento social como um todo. Já as condições de produção num sentido estrito, também de acordo com Orlandi (2015), relacionam-se com as particularidades de cada sujeito, suas relações pessoais, profissionais, familiares etc., que afetam, também, sua leitura de mundo. As condições de produção, assim, configuram um dos fatores que fazem com que sujeitos diferentes mobilizem sentidos distintos.

Com isso e compreendendo que os sentidos são naturalizados pela ideologia dominante, ao longo da história, à biblioteca e à educação foram atribuídos sentidos que se relacionam diretamente com a organização e a manutenção dos grupos sociais, o que gera efeitos tanto nas possibilidades das comunidades quanto nas oportunidades de cada cidadão.

Orlandi (2015) também explica que, na movimentação dos sentidos, entrecruzando enunciados distintos, podem-se ver tanto relações de semelhança, repetição (paráfrase), quanto movimentos de distanciamentos, rupturas (polissemia) em relação aos sentidos naturalizados pela ideologia dominante. Ou seja, considerando os sentidos que se estabilizam no discurso por meio da ideologia - aquilo que “todo mundo sabe”, como disse Pêcheux (2014, p. 146), pode-se traçar um paralelo entre os sentidos atribuídos à biblioteca e à EPT numa perspectiva diacrônica, seja no que diz respeito aos sentidos estabilizados pela ideologia, seja no que se trata das aproximações e distanciamentos entre a biblioteca e a Educação Profissional no que se refere a seus funcionamentos.

No contexto histórico brasileiro, pode-se verificar que o espaço oficial da biblioteca se constrói em paralelo ao espaço educacional. Ou seja, relaciona-se com a primeira etapa vinculada à

educação no país, que, de acordo com Saviani (2004, p. 20), refere-se a três períodos: “o primeiro (1549-1759) corresponderia à pedagogia jesuítica”; “o segundo (1759-1827) estaria representado pelas ‘Aulas régias’ instituídas pela reforma pombalina”; e o terceiro período (1827-1890) relacionado às tentativas de organização da educação de forma associada ao poder público, tangente ao Governo Imperial e pelos governos das províncias. A biblioteca escolar surge, assim, com a vinda dos Jesuítas, que dispunham, em seus colégios, de espaços reservados para os livros. No entanto, até o século XX, a biblioteca neste país não ocupava lugar de destaque dentro das escolas, e a aquisição e a manutenção do acervo não eram iniciativas do Estado, mas sim da iniciativa privada através de doações.

No Brasil, 1811, iniciaram-se as atividades da Biblioteca Pública da Bahia, a primeira a ser configurada a partir do acesso público. No entanto, para usá-la, havia um requisito: “Deverá ser um sujeito de muito boa conduta que saiba bem ler, escrever e contar” (Milanesi, 1983, p. 25). Isto é, se a educação não era um direito de acesso a todas as pessoas, tampouco a biblioteca assim o era. Em paráfrase, desse modo, tanto a biblioteca quanto o espaço escolar eram compreendidos como espaço reservados somente à elite, pois somente os mais abastados tinham acesso à educação formal, à cultura letrada.

Suaiden (2008, p. 43) explica as consequências da configuração desse formato de biblioteca implantado no Brasil:

O primeiro modelo de biblioteca pública estabelecido no Brasil espelhou-se em padrões utilizados em outros países. Como, à época, tais países eram mais desenvolvidos do que o Brasil e não tinham nada em comum com a cultura brasileira, a reprodução daquele modelo suscitou problemas, como, por exemplo, sob uma perspectiva social, o fato das bibliotecas públicas passarem a ser vistas como lugares elitizados, depósitos de livros, e até mesmo como locais para se realizarem tarefas escolares.

Tal elitização do acesso ao conhecimento acumulado sistematicamente pela humanidade, para Saviani (2007), tem origem no desenvolvimento da produção, que engendrou a divisão de classes e a propriedade privada. Isto é, nesse processo histórico, os homens foram divididos entre proprietários e não-proprietários. Com novas formas de organização social, também foi necessário organizar sistemas de ensino: um para a classe proprietária e outro para os trabalhadores (escravos e serviçais). Segundo Saviani (2007, p. 155), a primeira forma era “[...] centrada nas atividades intelectuais, na arte da palavra e nos exercícios físicos de caráter lúdico ou militar. E a segunda, assimilada ao próprio processo de trabalho”. Ou seja, a partir dessa divisão - dualidade que se configurou como estrutural -, o trabalho, entendido como humanizador em seu sentido ontológico, passa a ter uma conotação negativa, vinculada somente aos menos favorecidos (escravos, serviçais e seus descendentes, num movimento cíclico).

Se antes, no comunismo primitivo, a educação coincidia inteiramente com o próprio processo de trabalho, a partir do advento da sociedade de classes, com o aparecimento de uma classe que não precisa trabalhar para viver, surge uma educação diferenciada. E é aí que está localizada a origem da escola. A palavra escola em grego significa o lugar do ócio. Portanto, a escola era o lugar a que tinham acesso as classes ociosas. A classe dominante, a classe dos proprietários, tinha uma educação diferenciada que era a educação escolar. Por contraposição, a educação geral, a educação da maioria era o próprio trabalho: o povo se educava no próprio processo de trabalho. Era o aprender fazendo. Aprendia lidando com a realidade, aprendia agindo sobre a matéria, transformando-a. (Saviani, 1994, p. 152-3)

Para além do sentido ontológico do trabalho, próprio das comunidades primitivas, é necessário atribuir a ele outros sentidos a fim de associá-lo à configuração da escola e da biblioteca. Sobre isso, Manfredi (2002, p. 34) explica que as definições de trabalho “[...] são históricas, isto é, vão se construindo e reconstruindo ao longo da história das sociedades humanas, variando de acordo com os modos de organização da produção e de distribuição de riqueza e poder”. Tal configuração se refletiu na formação da mão-de-obra para o trabalho, que, inicialmente, implementava-se na própria dinâmica da vida comunitária e social e, posteriormente, na atividade de produzir, adquirida com a convivência entre

mestres e aprendizes em espaços laborais. Esse procedimento de aprendizagem informal foi, durante séculos, a única escola disponível para as classes populares.

No Brasil, os primeiros indicativos de uma Educação Profissional formal surgem a partir de 1809 com a criação do Colégio das Fábricas no Rio de Janeiro, que de acordo com Cunha (2000, p. 91) foi construído “[...] para abrigar os órfãos da Casa Pia de Lisboa, trazidos na frota que transportou a família real e sua comitiva para o Brasil. Eles aprendiam diversos ofícios com artífices que vieram na mesma frota”. E complementa que “Se o Colégio das Fábricas não foi o primeiro estabelecimento de ensino profissional no Brasil, nem mesmo o que primeiro abrigou órfãos com esse propósito, ele foi a referência para os outros que vieram a ser instalados”. O propósito de tal instituição era ensinar ofícios, porém, posteriormente, implementou-se o ensino das primeiras letras, seguido do ensino primário. Ou seja, aos filhos dos trabalhadores, historicamente, destinava-se somente o básico para a execução de seu ofício profissional, sem previsão de estudos continuados ou superiores.

Assim e por muitos anos, a proposta de educação destinada aos filhos dos trabalhadores destinou-se apenas a uma formação profissional, que visava, somente, a inserção de tais cidadãos no mercado de trabalho, destinando-se a uma limitação de oportunidades. Entretanto, tais possibilidades se faziam naturais no contexto da formação propedêutica, destinada aos filhos dos dirigentes. Ou seja, os estudantes oriundos da elite, por terem direito ao ócio, como mencionou Saviani (1994), além de acessar os conhecimentos sistematicamente acumulados pela sociedade em sua formação básica, tinham direito à continuidade de seus estudos, podendo concluir curso superior antes do início de sua vida laboral.

Desse modo, é possível entender que os sentidos atribuídos à biblioteca e à Educação Profissional eram polissêmicos entre si, mas parafrásticos em relação à ideologia dominante. Isso porque a biblioteca e seu acervo eram entendidos e configuravam-se de forma relacionada e destinada ao atendimento das necessidades da elite; já a Educação Profissional se dava como necessidade de formação básica e mínima para os não-proprietários realizarem seus ofícios. Ou seja, apesar de distantes entre si (polissêmicos), funcionavam de forma alinhada ao preconizado pela ideologia dominante (parafrásticos): o acesso ao conhecimento científico não deveria estar ao alcance da população como um todo, já que as ocupações dos menos favorecidos não requeriam tal feito. Tratava-se de um alcance restrito.

Vale destacar que a formação letrada e erudita, ou seja, aquela destinada a quem “dispunha de tempo livre” (Saviani, 2007, p. 155), passou a ser entendida como educação propriamente dita, distanciando-se, assim, da formação destinada ao/no trabalho. Tal formação letrada e erudita conecta-se diretamente à configuração da biblioteca escolar e da própria escola na história do Brasil. Ainda hoje, ter acesso a livros e a bibliotecas, bem como ter uma formação formal são marcas de privilégio, sendo atribuídos sentidos de erudição e letramento a quem tem tal oportunidade.

A grande maior parte da população não pôde, historicamente, acessar esses espaços, fato que delineia a ideologia naturalizada a respeito de a quem se destina a biblioteca e a educação formal. Ou seja, diante dessas determinações materiais vinculadas às condições de produção de cada sujeito, pode-se colocar em cena a dualidade “patrão e operário” que configura também a divisão estrutural educacional. Tal divisão, como menciona Marra e Guilherme (2020), está presente desde a instituição do sistema de ensino jesuítico no país, pois, desde lá, havia uma educação para o trabalho (destinado a indígenas, negros e demais filhos de trabalhadores) e uma educação propedêutica destinada aos filhos das elites.

Com essa configuração, ficou excluída dessa formação direcionada ao conhecimento sistematicamente acumulado a maior parte da população, o que se reflete na impossibilidade de vivência em espaços voltados para a biblioteca escolar. Parte desse público excluído foi atendido pelas propostas de formação profissional, destinada apenas à atuação laboral. Ou seja, outros muitos, ainda, não tiveram acesso nem à formação regular oficial, nem à formação profissional.

A partir disso, verifica-se que, se antes da divisão social do trabalho, era possível acessar os ensinamentos passados entre gerações, ou seja, ao conhecimento acumulado até então, seja de forma registrada em argila, em pedra, seja a partir da oralidade e das práticas educativas informais do meio social e familiar; com a divisão social do trabalho, como visto, tal processo cultural foi reconfigurado. Isto é, com tal divisão, surgem necessidades distintas em relação à manutenção da configuração social das

classes. Desse modo, parafrasticamente, tanto a biblioteca quanto os espaços educativos propedêuticos formais configuravam-se de forma direcionada à elite - em oposição à Educação Profissional, que se voltava apenas para o trabalho. A respeito disso, Saviani menciona que:

Em suma, pela mediação da escola, dá-se a passagem do saber espontâneo ao saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita. Cumpre assinalar, também aqui, que se trata de um movimento dialético, isto é, a ação escolar permite que se acrescentem novas determinações que enriquecem as anteriores e estas, portanto, de forma alguma são excluídas. Assim, o acesso à cultura erudita possibilita a apropriação de novas formas através das quais se pode expressar os próprios conteúdos do saber popular. Cabe, pois, não perder de vista o caráter derivado da cultura erudita por referência à cultura popular, cuja primazia não é destronada. Sendo uma determinação que se acrescenta, a restrição do acesso à cultura erudita conferirá, àqueles que dela se apropriam, uma situação de privilégio, uma vez que o aspecto popular não lhes é estranho. A recíproca, porém, não é verdadeira: os membros da população marginalizados da cultura letrada tenderão a encará-la como uma potência estranha que os desarma e domina. (Saviani, 2015, p. 292)

Saviani (2015) considera o acesso ao conhecimento sistematizado como uma construção da cultura letrada e erudita. Conforme esse estudioso, portanto, tal possibilidade não exclui a cultura popular, pois se soma a ela. No entanto, o oposto não é verdadeiro, o que potencializa a exclusão.

Como visto, a biblioteca escolar no Brasil, em seu princípio, engendrou-se com atividades jesuíticas (também com as vertentes beneditinas e franciscanas) destinadas a indígenas e a colonos em algumas poucas províncias, tendo como ênfase a catequização. Essa vertente entrou em decadência após a aderência do Governo Imperial aos ideais iluministas em meados do século XIX, e a biblioteca escolar ganhou uma nova configuração no final do século XIX e início do século XX, quando passou a concentrar-se em instituições privadas de ensino (Silva, 2011). Isto é, a biblioteca escolar ganhou um foco direcionado a uma educação formal e científica quando é instaurada em ambientes particulares de ensino, fortalecendo o acesso, também particular, a apenas uma parcela da população.

Vê-se, com esse movimento, que os últimos anos do Imperialismo, bem como as primeiras décadas após a Proclamação da República, foram períodos de grandes e significativas mudanças socioeconômicas para o país, dadas pelo crescimento da economia cafeeira, estabilização do projeto de imigração e extinção do sistema escravista. Manfredi (2002, p. 79) aponta que:

O país ingressava em nova fase econômico-social, em virtude da aceleração dos processos de industrialização e urbanização. Os novos empreendimentos industriais e o surgimento de grandes centros estimularam o incremento de serviços de infra-estrutura urbana de transportes e edificações. A modernização tecnológica (ainda que no nível de adaptação e de manutenção da tecnologia importada) inerente a esses novos setores da economia brasileira gerou novas necessidades de qualificação profissional e novas iniciativas, no campo da instrução básica e profissional popular.

O século XX, assim, chega com inovações também para a Educação Profissional. Nesse cenário de necessidade de mão de obra para suprir a demanda das indústrias, são criadas, em 1909, as Escolas de Aprendizes Artífices e, no ano seguinte, dezenove unidades são construídas em várias capitais do país. Essas escolas, evidencia Cunha (2000, p. 94), tornavam-se distintas das demais escolas, e “[...] diferenciava-se até mesmo de instituições mantidas pelo próprio governo federal. [...] tinham prédios, currículos e metodologia didática próprios; alunos, condições de ingresso e destinação esperada dos egressos que as distinguiam das demais instituições de ensino elementar”. A proposta educacional dessas instituições era instruir e formar através de oficinas de trabalho manual ou mecânico com conhecimentos técnicos e ensino prático, um ofício para os menores atuarem como operários e contramestres. Isto é, tinham como objetivo a formação estritamente profissional.

A proposta da Educação Profissional é reforçada na Era Vargas, quando havia o “[...] propósito de formar trabalhadores para compor a nascente sociedade urbana e industrial brasileira, com

um sistema de educação profissional separado da educação geral, acadêmica e propedêutica” (Padoin; Amorim, 2016, p. 6). Com isso, observa-se que as escolas destinadas à formação profissional permaneciam sem vínculo a uma proposta científica, letrada. Inclusive, a Constituição de 1937 foi a primeira a abordar a Educação Profissional por meio da proposta de “ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas” (Brasil, 1937, art. 129).

Como reflexo de tal perspectiva, o Decreto-Lei nº. 4.127, de 25 de fevereiro de 1942 constituiu a rede federal de ensino industrial, “composta por escolas técnicas, escolas industriais, escolas artesanais e escolas de aprendizagem” (Schenkel, 2012, p. 1942). Desse modo, as Escolas de Aprendizagem e Artífices passaram a se chamar Escolas Técnicas ou Escolas Industriais, que perduraram até 1994, quando foram novamente renomeadas, chamando-se, então, Centros Federais de Educação Tecnológica – os Cefet (Schenkel, 2012).

A proposição tecnológica adicionada nesse momento à Educação profissional trouxe reflexos da Constituição Cidadã, de 1988, que deu atenção à educação e abriu portas para a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 1996. Verifica-se, com esses movimentos do final do século XX, encaminhamentos polissêmicos em relação às, até então, propostas naturalizadas de configuração da Educação Profissional e da própria Biblioteca. Schenkel (2012, p. 125) explica que, com a nova LDB:

A Educação Profissional foi concebida como integrada às diferentes formas de educação, trabalho, Ciência e Tecnologia e em articulação com o ensino regular ou estratégias de educação continuada, realizada em instituições especializadas ou em ambientes de trabalho (BRASIL, 1996). Essa articulação com o ensino regular, em seus diversos níveis, significou uma compreensão, ao menos do ponto de vista legal, inteiramente nova.

Ao mesmo tempo em que as propostas de Educação Profissional - e gradativamente - Tecnológica se vincularam, aos poucos, a uma formação letrada e científica, os espaços das bibliotecas escolares também foram se reconfigurando. Tal movimento pode ser visto em 1987 com o “Plano Nacional de Biblioteca na Escola (PNBE), uma política de âmbito governamental que distribuiu livros didáticos, livros literários e periódicos para alunos e professores da rede pública de ensino em diferentes níveis” (Viana; Pimenta, 2021, p. 2). Com isso, observa-se uma mudança relacionada à vontade de assegurar uma educação pública de qualidade à população como um todo, o que se relaciona, também, com as novas demandas de trabalho de tal momento histórico. Isto é, se há a necessidade de reconfigurações para que as pessoas tenham acesso a mais conhecimento, é porque as novas ocupações assim o exigem.

Essas modificações não foram lineares, vide o decreto 2.208/97, que voltava a preconizar a Educação Profissional de forma distanciada da educação básica e científica. Ou seja, a integração da formação profissional à formação científica sempre foi alvo de disputas e contradições.

No entanto, com a atenção dada à Educação Profissional na nova LDB (Brasil, 1996), foram necessárias mais reformas, mais reflexões, em busca de uma nova forma de se fazer a educação nacional. Assim, em 2004, é publicado o Decreto nº 5.154/2004, regulamentando a Educação Profissional Técnica e Integrada ao Ensino Médio, concomitante e subsequente, ocasionando, com isso, a possibilidade de ampliação da oferta de cursos para a formação profissional (Padoin; Amorim, 2016). Pacheco (2012, p. 69, grifos do autor) faz uma reflexão a respeito dessa proposta de integração:

Se pela **formação geral** as pessoas adquirem conhecimentos que permitem compreender a realidade, na **formação profissional** o conhecimento científico adquire, para o trabalhador, o sentido de força produtiva, traduzindo-se em técnicas e procedimentos, a partir da compreensão dos conceitos científicos e tecnológicos básicos que o possibilitarão atuar de maneira autônoma e consciente na dinâmica econômica da sociedade.

Ou seja, é com esse movimento de associação entre o profissional e o científico a fim da superação da dualidade na educação é que surge a perspectiva de formação integral. Para Ciavatta (2012, p. 86), o conceito de formação integral tem sua origem “[...] na educação socialista, que pretendia ser

omnilateral, no sentido de formar o ser humano na sua integralidade física, mental, cultural, política, científico-tecnológica”. Com tal proposta, objetiva-se formar sujeitos críticos e reflexivos, efetivamente pertencentes ao contexto em que vivem, sem divisões prévias. Isto é, uma formação completa - científica, tecnológica, cultural, artística etc. - destinada a todas as pessoas.

Tal proposta não se refere à polivalência, que pretende levar o trabalhador a expandir sua eficiência para aumentar a produtividade ao desempenhar várias funções, trata-se de viabilizar o conhecimento das bases dos princípios científicos, possibilitando-se a compreensão da teoria juntamente com a prática de forma associada à realidade concreta. Com tal direcionamento, Ciavatta (2012, p. 92) argumenta que “É o trabalho como princípio de cidadania, no sentido de participação legítima nos benefícios da riqueza social, que se distingue das formas históricas e alienantes de exploração do trabalhador, presentes na produção capitalista”. Isto é, com a perspectiva da formação integral na EPT, a educação volta-se para o trabalho em um sentido ontológico, humanizador e coletivo.

Diante dessa vontade de travessia, de superação da dualidade educacional, a fim de uma escola que se destine e inclua todas as pessoas, iniciam-se estudos para o processo de expansão da rede federal, surgindo a necessidade de se debater e traçar estratégias para a organização dessas instituições, assim como especificar sua missão no desenvolvimento social do país. Em decorrência dessas discussões e debates, é publicada a Lei 11.892/2008 (Brasil, 2008), que implanta, na esfera do Ministério da Educação, os Institutos Federais de Educação Profissional Científica e Tecnológica. A origem desses institutos são os Cefet e as Escolas Agrotécnicas Federais, ou seja, uma história que teve início em 1909, com as Escolas de Aprendizes Artífices. Em outros termos, observa-se, nesse percurso diacrônico, uma alteração entre Educação Profissional - estritamente direcionada ao mercado de trabalho - em direção a uma Educação Profissional e Tecnológica, que associa trabalho, ciência, tecnologia, cultura e todos os aspectos que fazem parte da constituição humana.

Com a implementação dos Institutos Federais, permitiu-se que tais instituições atuassem nas mais variadas etapas e modalidades de ensino: qualificação profissional, cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes, cursos de graduação e de pós-graduação, oferta de cursos de educação a distância, de educação de jovens e adultos integrada à EPT, além de muitas outras vertentes, visando, com isso, a verticalização do ensino. Também com base nessa implementação (Brasil, 2008), houve a expansão e interiorização da rede federal, o que fez com que, atualmente, estejam em atividade quase 700 *campi* de Institutos Federais espalhados por todas as regiões do Brasil, nos quais se possibilita que o filho do trabalhador seja, para além de técnico, graduado, especialista, mestre e até doutor.

Desse modo, aquelas escolas que foram concebidas para formar e formatar operários, transformam-se cem anos depois em escolas destinadas à formação integral, posto que, no entendimento de Pacheco (2011, p. 16), “[...] as ações de ensino, pesquisa e extensão nos Institutos Federais baseia-se na integração entre ciência, tecnologia e cultura como dimensões indissociáveis da vida humana e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento da capacidade de investigação científica, essencial à construção da autonomia intelectual”. Nesse contexto, Ramos (2014, p. 117) esclarece que “Nosso objetivo não é, sobretudo, a formação de técnicos, mas de pessoas que compreendam a realidade e que possam também atuar como profissionais”. Desse modo, esse novo desenho de instituição, voltada à formação integral, traz como incumbência não somente o desenvolvimento pessoal e profissional, como também a intervenção na realidade do coletivo, trazendo uma educação em consonância com a sociedade.

A criação dos Institutos Federais se dá de forma aproximada à Lei 12.244 de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino no país. Isto é, determina-se legalmente a democratização do acesso à biblioteca escolar. Esse espaço que era frequentado no passado somente por nobres e clérigos em suas bibliotecas particulares, reinventa-se como um instrumento essencial para a disseminação da cultura e do conhecimento ao cidadão comum no século XXI.

É importante, ainda, destacar que o ensino médio somente se tornou obrigatório no país em 2013, quando foi realizada uma alteração na LDB (Brasil, 1996). Ou seja, até então, o Estado não assegurava tal etapa como direito dos cidadãos, o que se refletia, conseqüentemente, nas possibilidades de formação continuada e de acesso ao nível superior de ensino. Considerando tal panorama, é possível

compreender que, sem essa obrigatoriedade, as diferenças de acesso e de inclusão no sistema regular de ensino brasileiro fazia com que a dualidade educacional se tornasse ainda mais latente e prejudicial aos filhos dos trabalhadores, que permaneciam distantes da tal cultura letrada.

Com o panorama apresentado, observa-se que, assim como a Educação Profissional, as bibliotecas, no país, também tiveram ciclos de altos e baixos. Becker e Faqueti (2015, p. 25) resumem esse percurso diversificado como:

Ora as bibliotecas foram locais valorizados, ora desprezados; ora seus livros foram usados, ora queimados; ora locais de uso democrático, ora locais de uso antidemocrático; ora presente nas instituições educacionais, ora ausentes; ora local para incentivo à leitura, ao conhecimento, ao saber e ao aprendizado, ora local de depósito de livros e de outras coisas mais que não se tem onde guardar.

Apesar dos percalços, a biblioteca também vem se transformando, assim como a EPT, em uma proposta de formação integral do sujeito. Esse local antes destinado a poucos, hoje, pretende-se um modelo de inclusão social. Para Rosa (2021, p. 60), “a biblioteca é um equipamento social que cumpre o papel de conservação do patrimônio cultural. É, portanto, um lugar de preservação de artefatos da cultura escrita, onde se guardam coleções que representam o que se pretende perpetuar na memória coletiva”. A biblioteca em espaços públicos tal como a escola pública, assim, configura-se de forma destinada ao coletivo, à preservação daquilo que é de e para todas as pessoas.

Desse modo, vale o destaque de que a biblioteca pode se configurar com propostas diferentes, tais como nacional, pública, escolar, universitária, especial, especializada, particular etc. No entanto, conforme Almeida, Perucchi e Freire (2021, p. 96), “[...] conforme a finalidade, características e objetivos dos Institutos Federais, verifica-se que suas bibliotecas não se enquadram exclusivamente em nenhuma dessas nomenclaturas, o que demonstra que é necessário refletir acerca da singularidade dessas bibliotecas (multinível)”. Ou seja, tal como os Institutos Federais, instituições de EPT, suas bibliotecas, também se destinam à inclusão. Rompe-se com as separações predeterminadas a fim de uma junção de públicos diversos que constituem um grande coletivo em formação. Formação essa científica, erudita, cultural, popular, técnica, profissional e quais mais outros adjetivos que potencializam a formação humana poderem-se pensar. Um projeto de travessia em direção à formação integral.

Dentro da concepção de formação integral, a sociedade demanda que as escolas formem indivíduos capazes de interagir com a natureza e com a coletividade de maneira científica, técnica, tecnológica, artística, cultural etc. Nessa perspectiva, a biblioteca como parte atuante do sistema educacional, contribui de forma efetiva para uma educação democrática integral, disponibilizando materiais e serviços adequados para auxiliar o usuário no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Muitos ainda estão fora desses ambientes, e é justamente por isso que o projeto precisa se intensificar a fim de atender, de fato, todas as pessoas.

Com as transformações no âmbito educacional possibilitaram-se transformações, também, no âmbito sociocultural. Ou seja, se, antes, a biblioteca e a Educação Profissional funcionavam em oposição no que se refere a seus públicos, hoje, com a proposta de EPT e com novos direitos que ainda devem ser assegurados a todas as pessoas, há um caminhar conjunto, em sentidos parafrásticos, num percurso em direção à almejada formação integral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade de registro e de aprendizagem ao longo da história da humanidade une as variadas configurações de biblioteca e formas de educação desde o princípio. Por outro lado, devido à divisão social do trabalho, que deu origem à sociedade de classes, tais ambientes se desenvolveram tendo em vista uma dualidade: garantia de acesso às elites e exclusão direcionada aos filhos dos trabalhadores - fato que associa tal reflexão à oferta da Educação Profissional.

Com a crescente industrialização no país, no início do século XX, a principal finalidade da educação concentrou-se na preparação para o mercado de trabalho. Da metade do século em diante, com a abertura de instituições especializadas com tecnologias avançadas (para o período), e profissionais da educação preparados, os cursos técnicos foram se aperfeiçoando e conquistando novos espaços no mundo de trabalho. É nesse trajeto que se iniciam as discussões a respeito de uma transição entre Educação Profissional e EPT. O mesmo caminho foi trilhado pelas bibliotecas: de lugares sombrios destinados somente ao silêncio, à leitura e frequentado por poucos, avançando para espaços de diálogo e socialização abertos à população em geral.

Apesar de ainda haver muitos outros aspectos históricos importantes no que se trata da história da EPT e da biblioteca, com o breve panorama apresentado, foi possível traçar relações que dizem respeito à própria configuração social no Brasil.

As transformações ocorridas na EPT e na biblioteca, que acabaram unindo, só foram e continuarão possíveis através da participação da sociedade civil e de políticas educacionais voltadas para a educação plena do indivíduo. Isto é, alinhando-se à contemporaneidade e às necessidades do mundo do trabalho, tanto a biblioteca quanto a EPT, hoje, caminham em direção a uma travessia para a formação integral. Um projeto já iniciado para um dia tornar-se acessível e inclusivo a todas as pessoas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Jobson Louis Santos de; PERUCCHI, Valmira; FREIRE, Gustavo Henrique de Araújo. Biblioteca multinível nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. In: RUBIM, Rossanna dos Santos Santana; RODRIGUES, Maristela Almeida Mercandeli (Orgs.). *Práticas bibliotecárias na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica*. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2021, p. 95-111.

BECKER, Caroline da Rosa Ferreira. FAQUETI, Marouva Fallgatter. *Panorama das bibliotecas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica: um olhar sobre a gestão*. Blumenau: IFC. 2015. E-book. Disponível em: <https://editora.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/39/2022/12/Panorama-das-bibliotecas-da-Rede-Federal-de-Educacao-Profissional-Cientifica-e-Tecnologica-versao-final.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2023.

BRASIL. *Constituição dos Estados Unidos do Brasil*. 1937. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acesso em: 25 nov. 2023.

BRASIL. *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996*. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 29 nov. 2023.

BRASIL. *Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008*. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciências e Tecnologia, e dá outras providências. Brasília, 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/11892.htm. Acesso em: 22 nov. 2023.

CAMPELLO, Bernadete Santos *et al.* (Orgs.). *A biblioteca escolar: temas para uma prática pedagógica*. 1. ed. São Paulo: Autêntica, 2007.

Clavatta, Maria. A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; Clavatta, Maria; RAMOS, Marise (orgs.). *Ensino Médio integrado: concepções e contradições*. 3. ed. São Paulo: Cortez. 2012. p. 83-106.

CUNHA, Luiz Antônio. O ensino industrial-manufatureiro no Brasil. *Revista Brasileira de Educação*. São Paulo. n. 14, maio/jun./jul./ago., 2000. p. 89-107. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/e240/4529dad71d75268208ba48481a897371094b.pdf>. Acesso em 21 jan. 2024.

DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO. *Educar*: origem da palavra educar. Disponível em: <https://www.dicionarioetimologico.com.br/educar/>. Acesso em: 20 dez. 2023.

HOUAISS, Antônio. *Dicionário da Língua Portuguesa*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.

MANFREDI, Sílvia Maria. *Educação Profissional no Brasil*. São Paulo: Cortez, 2002.

MARRA, Isaac; GUILHERME, Marcelo. *A história da educação no Brasil*. 1. ed. Jundiaí, SP: Paco e Littera, 2020. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 20 dez. 2023.

MILANESI, Luís. *O que é biblioteca*. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 1983.

ORLANDI, Eni Puccinelli. *Análise de discurso: princípios e procedimentos*. 12. ed. Campinas, SP: Pontes, 2015.

PACHECO, Eliezer. Institutos Federais: uma revolução na educação profissional e tecnológica. In: PACHECO, Eliezer (org.). *Institutos Federais uma revolução na educação profissional e tecnológica*. São Paulo: Moderna. 2011. p. 13-32.

PACHECO, Eliezer (org.). *Perspectivas da educação profissional técnica de nível médio: proposta de diretrizes curriculares*. São Paulo: Moderna, 2012.

PADOIN, Egre; AMORIM, Mário Lopes. O percurso da Educação Profissional no Brasil e a criação dos Institutos Federais nesse contexto. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA, 15., 2016, Florianópolis. *Anais...* Florianópolis: Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina, 2016. p. 1-14. Disponível em: https://www.15snhct.sbhct.org.br/resources/anais/12/1473984255_ARQUIVO_ARTIGOSNHCTENVIADO.pdf. Acesso em: 13 dez. 2023.

PÊCHEUX, Michel. *Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio*. 5. ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 2014.

RAMOS, Marise Nogueira. Concepção do ensino médio integrado. *Fóruns EJA Brasil*. Paraná, 2008. Disponível em: http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br/go/files/concepcao_do_ensino_medio_integrado5.pdf. Acesso em: 16 out. 2023.

RAMOS, Marise Nogueira. *História e política da educação profissional*. Curitiba: Instituto Federal do Paraná, 2014. (Coleção formação pedagógica; v. 5). E-book. Disponível em: <https://ifpr.edu.br/curitiba/wp-content/uploads/sites/11/2016/05/Historia-e-politica-da-educacao-profissional.pdf>. Acesso em: 20 out. 2023.

ROSA, Ester Calland de Sousa. A biblioteca como instância de formação de leitores. In: MACEDO, Maria do Socorro Alencar Nunes (Org.). *A função da literatura na escola: resistência, mediação e formação leitora*. São Paulo: Parábola, 2021. p. 59-76.

SAVIANI, Demerval. O trabalho como princípio educativo frente às novas tecnologias. In: FERRETTI, Celso João *et al.* (Orgs.). *Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate multidisciplinar*. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 151-167.

SAVIANI, Demerval. O legado educacional do “longo século XX” brasileiro. In: SAVIANI, Demerval *et al.* *O legado educacional do século XX no Brasil*. Campinas, SP: Autores Associados, 2004. p. 9-57.

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. *Rev. Bras. Educ.* v.12, n. 34, p.152-165, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/wBnPGNkvstzMTLYkmXdrkWP/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 27 jan. 2024.

SAVIANI, Dermeval. A pedagogia histórico-crítica. *Revista Binacional Brasil Argentina*. v. 3, n. 2, p. 11-36, 2014. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3225433/mod_resource/content/1/Saviani_Pedagogia%20historico%20cr%C3%ADtico%20rev%20binac%20bra%20argent%202014.pdf. Acesso em: 01 nov. 2023.

SAVIANI, Demerval. Sobre a natureza e especificidade da educação. *Germinak: Marxismo e Educação em Debate*, v. 7, n. 1, p. 286–293, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/13575/9519>. Acesso em: 15 out. 2023.

SCHENKEL, Cladecir Alberto. Educação Profissional no Brasil In: SCHENKEL, Cladecir Alberto. *Gestão ambiental: perfil profissional e formação em cursos superiores de tecnologia e de bacharelado*. 2012. 348 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2012. p. 113-138. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13630/1/d.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2024.

SILVA, Jonathas Luiz Carvalho. Perspectivas históricas da biblioteca escolar no Brasil e análise da lei 12.244/10. *Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina*, Florianópolis, v. 16, n. 2, p. 489-517, jul./dez., 2011. Disponível em: https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/797/pdf_63. Acesso em: 23 nov. 2023.

SILVEIRA, Fabrício José Nascimento. biblioteca, memória e identidade social. *Revista Perspectivas em Ciências da Informação*, Belo Horizonte, v. 15, n. 3, p. 67-86, set/dez, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pci/a/4jq9Fg66W6sYQ3XxTMSbCRD/>. Acesso em: 20 jun. 2023.

SUAIDEN, Emir. Ética e o impacto social na biblioteca pública. In: BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA. *Formação de leitores e construção da cidadania: memória e presença do PROLER*. Rio de Janeiro: Fundação biblioteca Nacional, 2008. p. 43-58.

VIANA, G. M.; PIMENTA, J. S. Biblioteca escolar: reflexões à luz da legislação educacional brasileira. *Revista Educação Pública*, v. 21, n. 4, fev. 2021. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/4/biblioteca-escolar-reflexoes-a-luz-da-legislacao-educacional-brasileira>. Acesso em: 17 ago. 2022.

CONTRIBUIÇÃO DAS AUTORAS:

Autora 1 – Escrita - rascunho original, revisão e edição.

Autor 2 – Escrita - rascunho original.

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE

As autoras declaram que não há conflito de interesse com o presente artigo.